

**COMITE SCIENTIFIQUE
DE L'AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE
DE LA CHAINE ALIMENTAIRE**

AVIS 28-2013

Concerne: Evaluation des risques associés à la consommation de compléments alimentaires, plus particulièrement ceux vendus sur internet (dossier Sci Com N°2012/23: auto-saisine).

Avis approuvé par le Comité scientifique le 20 décembre 2013.

Résumé

Le Comité scientifique s'est saisi d'un dossier pour évaluer les risques potentiels de la consommation de compléments alimentaires et en particulier ceux vendus sur internet. Des risques potentiels sont la présence de contaminants, des interactions possibles avec des médicaments ou actes thérapeutiques (chirurgie, anesthésie, ...) et les propriétés biologiques/pharmacologiques des constituants. L'évaluation des risques est basée sur une étude de la littérature. L'objectif est d'informer le consommateur, les professionnels de la santé et les opérateurs des risques liés à la consommation de certains compléments alimentaires.

Le Comité scientifique a délimité le dossier aux compléments alimentaires à base de plantes, aux (pro)hormones, aux compléments alimentaires avec une indication thérapeutique, aux compléments alimentaires falsifiés, aux compléments alimentaires ayant une activité biologique nocive pour la santé (alcaloïdes,...) ou contenant des contaminants toxiques (métaux lourds, mycotoxines, HAPs, ...) et aux compléments alimentaires relevant de la législation Novel Foods.

Toutes les législations horizontales pour les denrées alimentaires sont applicables aux compléments alimentaires. Il ressort de l'inventaire de la législation effectuée qu'il y a des manquements dans la législation sur les compléments alimentaires au niveau européen.

Au niveau belge, la législation est plus étendue et en progression continue. La notification rend plus facile le contrôle des compléments alimentaires sur le marché. Une des difficultés concernant la vente de compléments alimentaires via internet est l'application de la législation en vigueur.

Il ressort d'une étude de la littérature que les compléments alimentaires peuvent être contaminés et/ou falsifiés avec des contaminants chimiques (As, Pb, Cd, HAPs, ...), des substances stimulantes (éphédrines, sibutramine, ...), des (pro)hormones (stanozolol, méthandienone,...) et des stéroïdes 'new designer' (prostanazole). La présence de ces substances dans des compléments alimentaires peut induire des effets néfastes pour la santé.

En outre, des interactions avec des médicaments ou des actes thérapeutiques (anesthésies) ont été rapportés. Les compléments alimentaires contenant des nanomatériaux doivent satisfaire à la législation Novel Foods. Il existe des incertitudes quant au potentiel de bioaccumulation et des risques potentiels pour la santé de ces compléments alimentaires.

Le Comité scientifique a révisé l'avis 38-2006 portant sur le contrôle des compléments alimentaires en Belgique. Des actions de contrôles ont été menées par l'AFSCA afin de mieux contrôler les compléments alimentaires. Le Comité scientifique constate que d'un point de vue analytique, le contrôle des extraits de plantes n'est pas facile.

Le Comité scientifique recommande de réaliser un inventaire des capacités analytiques afin d'identifier les lacunes, de réaliser une cartographie des compléments alimentaires mis sur le marché et vendus sur internet et de collecter des données de consommation des compléments alimentaires achetés sur internet.

Le Comité scientifique soutient les initiatives prises pour mettre en œuvre des systèmes de contrôle des compléments alimentaires et les appliquer.

Enfin, le Comité scientifique recommande d'informer les consommateurs et les professionnels de la santé des risques liés à la vente de compléments alimentaires et plus particulièrement des compléments alimentaires vendus sur internet.

Summary

Advice 28-2013 of the Scientific Committee of the FASFC on risk assessment of the consumption of food supplements in particular those purchased on the internet.

The Scientific Committee has started a self tasking dossier to evaluate the potential risks of consumption of food supplements in particular those sold via internet. Possible risks are the presence of contaminants, possible interactions with other pharmaceutical drugs or therapeutic procedures (surgery, anesthesia, ...) and the biological/pharmacological properties of the constituents. The evaluation is based on a literature review. The aim is to inform the consumer, health professionals and operators of the risks associated with the consumption of certain food supplements.

The Scientific Committee has restricted the scope of the dossier to herbal food supplements, (pro)hormones, food supplements with a therapeutic indication, adulterated food supplements, food supplements with an adverse biological activity for health (alkaloids, ...) or containing toxic contaminants (heavy metals, mycotoxins, PAHs, ...) and food supplements under the Novel Food legislation.

The horizontal legislations for food are applicable to food supplements. From the inventory of the legislation it appears that there are shortcomings in the legislation on food supplements in Europe.

In Belgium, the legislation is more extensive and in continuous evolution. Mandatory notification of food supplements makes the control on the market easier. One of the challenges of the sale of food supplements via the internet is the control of the application of the legislation.

According to a literature review, food supplements may be contaminated and/or adulterated with chemical contaminants (As, Pb, Cd, PAHs, ...), stimulating substances (ephedrine, sibutramine, ...), (pro) hormones (stanozolol, methandienone, ...) and steroids 'new designer' (prostanazole). The presence of these substances in food supplements can induce adverse health effects. In addition, interactions with drugs or therapeutic procedures (anesthesia) have been reported. Food supplements containing nanomaterials must comply with the Novel Food legislation. There is uncertainty about the potential for bioaccumulation and potential health risks of these food supplements.

The Scientific Committee reviewed here advice 38-2006 on the control of food supplements in Belgium. Control actions were carried out by the FASFC to better control food supplements. The Scientific Committee noted that from an analytical point of view, the control of plant extracts is not easy.

The Scientific Committee recommends to make an inventory of analytical capacity to identify gaps, to realize a map of food supplements on the market and sold on internet and collect consumption data of food supplements bought on internet.

The Scientific Committee supports initiatives to implement and apply control systems of food supplements.

Finally, the Scientific Committee recommends to inform the consumers and health professionals on the risks associated with the sale of food supplements and particularly of food supplements sold on internet.

Mots clés

Compléments alimentaires, Internet, Evaluation des risques

1. Termes de référence

1.1. Objectifs

Le Comité scientifique s'est saisi d'un dossier pour évaluer les risques potentiels de la consommation des compléments alimentaires et plus particulièrement ceux vendus sur internet. Des risques potentiels sont la présence de contaminants, des interactions possibles avec des médicaments ou actes thérapeutiques (chirurgie, anesthésie, ...) et les propriétés biologiques/pharmacologiques des constituants. L'évaluation des risques est basée sur une étude de la littérature. L'objectif est d'informer le consommateur, les professionnels de la santé et les opérateurs des risques liés à la consommation de certains compléments alimentaires.

Le Comité scientifique avait émis en 2006 un avis sur le contrôle des compléments alimentaires en Belgique (avis 38-2006). Le Comité scientifique a pour objectif de revoir cet avis sur base des actions qui ont été menées depuis.

Le Comité scientifique a délimité le dossier aux compléments alimentaires à base de plantes, (pro)hormones, compléments alimentaires avec une indication thérapeutique, compléments alimentaires falsifiés, compléments alimentaires ayant une activité biologique nocive pour la santé (alcaloïdes,...) ou contenant des contaminants toxiques (métaux lourds, mycotoxines, HAPs, ...) et aux compléments alimentaires relevant de la législation Novel Foods.

Vu les discussions durant la réunion de groupe de travail du 19 novembre 2012, 18 mars 2013 et 2 mai 2013 et la séance plénière du 20 décembre 2013,

le Comité scientifique émet l'avis suivant :

2. Introduction

Le dossier a été proposé dans la foulée du projet de recherche Foodinter («Food interactions: effects on health, consumer perception and impact on agro-food industries») financé par BELSPO et finalisé en 2011. Le projet Foodinter visait à étudier certains compléments alimentaires vendus sur le marché belge, en termes de contamination chimique et d'activité de leurs ingrédients actifs. Six catégories de produits dérivés de plantes avaient été choisis, le *Ginkgo biloba*, le millepertuis (St John's Wort), les isoflavones de soja, le maca, le radis noir et l'ail. L'objectif du projet Foodinter était de contribuer à l'évaluation des risques des substances chimiques, des composés naturels et des contaminants environnementaux, présents dans les compléments alimentaires, qui pourraient interagir entre eux, avec des médicaments ou avec des contaminants ou des micro- ou macronutriments de l'alimentation humaine normale.

Les conclusions générales du projet Foodinter sont:

- les compléments alimentaires devraient être évalués avec précaution pour leur potentiel toxique à cause de:
 - o la présence de contaminants, de substances interdites;
 - o la possibilité d'interaction avec d'autres composés comme les médicaments;
 - o les propriétés biologiques / pharmacologiques de certains composants (effets néfastes, groupes vulnérables,...);
- la législation doit être améliorée et complétée;
- il est nécessaire de mieux informer le consommateur;
 - o nécessité d'adapter les stratégies de communication vis-à-vis des différentes parties prenantes et d'améliorer la gestion des risques;
 - o mettre en place une plate-forme de gouvernance.

En 2006, le Comité scientifique avait émis l'avis 38-2006 sur le contrôle des compléments alimentaires en Belgique dans lequel des lacunes dans le contrôle et dans les capacités d'analyses avaient été identifiées.

3. Législation

Les compléments alimentaires représentent une catégorie spécifique de denrées alimentaires. Toutes les législations horizontales pour les denrées alimentaires sont applicables aux compléments alimentaires.

Au niveau européen (EU), il y a 2 textes spécifiques pour les compléments alimentaires, à savoir:

- **la Directive 2002/46/CE¹** qui définit les compléments alimentaires comme suit: «compléments alimentaires», les denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui constituent une source concentrée de nutriments ou d'autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seuls ou combinés, commercialisés sous forme de doses, à savoir les formes de présentation telles que les gélules, les pastilles, les comprimés, les pilules et autres formes similaires, ainsi que les sachets de poudre, les ampoules de liquide, les flacons munis d'un compte-gouttes et les autres formes analogues de préparations liquides ou en poudre destinées à être prises en unités mesurées de faible quantité.
Cette directive spécifie les vitamines et les minéraux autorisés et fournit les teneurs maximales et minimales de vitamines et minéraux dans les compléments alimentaires. Elle contient les exigences pour l'étiquetage et la publicité des compléments alimentaires. Cette directive a été transposée en droit belge (Arrêté royal du 3 mars 1992).
- et le **Règlement (CE) n° 1925/2006²** qui a pour objectif d'harmoniser les législations nationales relatives à l'addition de vitamines et minéraux et autres substances aux denrées alimentaires. Les conditions d'addition des vitamines et des minéraux sont seulement applicables aux denrées alimentaires. Le règlement contient une procédure pour réguler l'emploi de certaines autres substances dans les denrées alimentaires (compléments alimentaires inclus). La notion 'Autres substances' correspond à une substance autre qu'une vitamine, ou un minéral qui a un effet nutritionnel ou physiologique. La législation pour les plantes est reprise dans ce règlement. La procédure décrite à l'article 8 doit être suivie si une autre substance est ajoutée à une denrée et que l'ingestion excède grandement l'ingestion raisonnablement attendue sous des conditions normales de consommation d'un régime alimentaire équilibré et varié et que l'ingestion représente un risque pour le consommateur. L'annexe 3 présente 3 listes de substances (liste A-substances interdites, liste B-substances autorisées sous conditions, liste C-substances sous examen communautaire).

En pratique, il n'est pas toujours facile de tracer une ligne de séparation nette entre denrées alimentaires, compléments alimentaires et médicaments. Ceci est dû au fait que les définitions sont formulées de manière très large. Ceci peut conduire à des problèmes d'interprétation (ex. le café est un «aliment» qui a un effet physiologique/pharmacologique mais il n'est pas considéré comme un médicament). Les médicaments doivent être enregistrés et obtenir une autorisation de mise sur le marché.

La définition de médicament présentée ci-dessous a été transposée de la Directive 2001/83/CE en droit belge (Loi du 25 mars 1964 sur les médicaments).

¹ DIRECTIVE 2002/46/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 183 du 12.7.2002, p. 51)

² RÈGLEMENT (CE) n° 1925/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 décembre 2006 concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires

a) toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines; ou

b) toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l'homme ou pouvant lui être administrée en vue soit de restaurer, de corriger ou de modifier des fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique, soit d'établir un diagnostic médical.

Il n'est pas toujours facile d'examiner certaines allégations thérapeutiques qui sont mentionnées sur l'emballage ou dans la notice séparé pour un complément alimentaire ou un médicament ou d'examiner si certains composants peuvent être classés comme ayant la capacité de restaurer, corriger ou modifier des fonctions physiologiques par un effet pharmacologique, immunologique ou métabolique.

En cas de doute, la législation européenne stipule que la priorité va au statut de médicament c'est-à-dire que la substance est considérée comme un médicament.

La cour de Justice de l'Union européenne rend des jugements qui distinguent un complément alimentaire d'un médicament suite à l'évaluation des substances au cas par cas. Elle prend en compte toutes les caractéristiques du produit (présentation, fonction). Au fil des années, certains dossiers ont fait jurisprudence ce qui a permis de faciliter le choix pour les cas ultérieurs. Toutefois, pour un certain nombre de produits sur le marché, cette démarche n'est pas facile et certains produits s'avèrent difficiles à cataloguer en tant que complément alimentaire ou en tant que médicament.

En Belgique, une Commission mixte de différents services (Agence fédérale des médicaments et produits de santé (AFMPS), Service Public fédéral (SPF) santé publique, AFSCA,...) a été érigée par l'arrêté royal du 28/10/2008³. Elle a pour mission d'émettre un avis sur des dossiers de produits pour lesquels il y a un doute quant au statut (denrées alimentaires – médicaments). Cette Commission étudie les dossiers au cas par cas en tenant comptes des dossiers précédents (benchmarking). Elle rend un avis au Ministre. La Commission mixte dispose de 2 chambres: une chambre pour les produits vétérinaires et une chambre pour les produits à usage humain. Le lien vers la page de la Commission mixte est: http://www.fagg-afmps.be/fr/humain/produits_particuliers/Zone_grise/

Au niveau belge, les principales législations en vigueur pour les compléments alimentaires sont:

- **l'arrêté royal du 3 mars 1992** (transposé de la Directive 2002/46/CE) concernant la mise dans le commerce de **nutriments** et de denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont été ajoutés, qui établit une liste des vitamines, des minéraux, des acides aminés essentiels et des acides gras essentiels. Les quantités minimales et maximales journalières en fonction de l'ingestion journalière sont mentionnées, à l'exception des évaluations réalisées par le Conseil supérieur de la santé. Les exigences pour l'étiquetage et la publicité sont reprises dans cet arrêté ainsi que la procédure de notification. Cet arrêté est applicable à toutes les denrées alimentaires (aliments fortifiés, compléments alimentaires).
- **l'arrêté royal du 29 août 1997** (transposé de la Directive 2002/46/CE) relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires composées ou contenant **des plantes ou préparations de plantes** qui présente des dispositions générales, une procédure de notification, des exigences pour l'étiquetage et la publicité et 3 annexes:
 - o annexe 1: liste des plantes interdites car très toxiques (ex. *Atropa belladonna*), possédant une action médicinale importante (ex. *Ephedra*), ayant présentée des problèmes dans le passé (ex. *Kava-kava*), ou pour lesquelles il n'y a pas assez de données (ex. *Borago*).
 - o annexe 2: liste des champignons autorisés comestibles (naturels et cultivés).
 - o annexe 3: liste des plantes autorisées sous certaines conditions dans les compléments alimentaires. c.à.d. liste des plantes à notifier comprenant toutes les plantes et espèces de plantes qui sont autorisées comme

³ 28 OCTOBRE 2008. - Arrêté royal portant fixation de la composition et du fonctionnement de la Commission mixte et portant exécution de l'article 1er, § 2, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments.

compléments alimentaires, certaines plantes ambivalentes qui sont fréquemment utilisées comme denrées alimentaires mais qui peuvent également être utilisés comme médicaments par exemple après extraction de la substance isolée de la plante (ex. soja); y sont ajoutées les plantes qui ne sont pas listées mais qui peuvent également être utilisées (le dossier de notification est envoyé à la commission d'avis des Préparations de Plantes). Les teneurs maximales pour les substances actives ou marqueurs ont été fixées pour +/- 20 plantes depuis 2005. Chaque lot est analysé et une liste des méthodes d'analyses recommandées est publiée, des exigences spéciales pour l'étiquetage sont mentionnées.

Cet arrêté est applicable à toutes les denrées alimentaires (plantes utilisées dans ou comme denrées alimentaires et compléments alimentaires). Les listes ont été revues en 2012

(http://sante.belgique.be/eportal/foodsafety/foodstuffs/foodsupplements/index.htm#_Uc1-GVJKU7g). La liste 3 a été complètement modifiée sur base des évaluations de la Commission d'avis des préparations des plantes.

- **l'arrêté ministériel du 6 mars 1998** déterminant la composition et le fonctionnement de la **Commission d'avis des Préparations de Plantes**. La Commission d'avis des préparations des plantes (<http://www.health.fgov.be/eportal/foodsafety/foodstuffs/foodsupplements/CommissionforAdviceonPlantPrep/index.htm?fodnlang=fr>) donne des avis sur des produits spécifiques (ex. dossier de notification pour des compléments alimentaires contenant des plantes non listées à l'annexe 3, évaluation de l'emploi des plantes qui sont interdites, évaluation des compléments alimentaires contenant des huiles essentielles), suit la littérature scientifique, émet un avis après un incident ou lorsque des effets néfastes apparaissent suite à l'emploi de préparations de plantes, révisé les listes et établit des limites maximales pour les substances de plantes ou marqueurs.

L'objectif de l'établissement de limites maximales est de définir une frontière entre les compléments alimentaires et les médicaments. Sur base d'une étude de la littérature, la dose thérapeutique journalière minimale est établie (c'est-à-dire la dose la plus basse à laquelle un effet thérapeutique peut être prouvé). Un maximum de 75% de la dose thérapeutique journalière minimale est accepté dans le complément alimentaire contenant des plantes pour lesquelles toutes les substances thérapeutiques sont connues. Un maximum de 80% de la dose thérapeutique journalière minimale est accepté pour les plantes pour lesquelles aucune substance thérapeutique n'est connue. En pratique, la dose autorisée dans les compléments alimentaires varie de 40 à 80% de la dose thérapeutique journalière minimale.

- **l'arrêté royal du 12 février 2009** (transposé de la Directive 2002/46/CE) relatif à la fabrication et au commerce de compléments alimentaires **contenant d'autres substances** que des nutriments et des plantes ou des préparations de plantes présente la procédure de notification et les exigences pour l'étiquetage et la publicité des autres substances. A la différence des arrêtés royaux sur les nutriments et sur les plantes, cet arrêté royal est uniquement applicable aux compléments alimentaires. Sur base de l'avis du Conseil supérieur de la santé, le Ministre peut:
 - o établir des teneurs minimales et maximales,
 - o interdire l'emploi de certaines autres substances,
 - o interdire que certaines autres substances soient mélangées,
 - o établir des exigences spéciales pour l'étiquetage et la publicité,
 - o déterminer les sources chimiques sous lesquelles les autres substances peuvent seulement être utilisées.
- **l'arrêté ministériel du 19 février 2009** relatif à la fabrication et au commerce de compléments alimentaires contenant d'autres substances que des nutriments et des plantes ou des préparations de plantes interdit en général les autres substances utilisées de façon à conférer des effets thérapeutiques et/ou prophylactiques aux compléments alimentaires. Il établit des limitations spécifiques: teneurs minimales et

maximales pour la choline et le coenzyme Q10 et des critères de pureté pour la L-carnitine.

La DG4 (Animaux, Plante et Alimentation) – Service Denrées alimentaires, Aliments pour animaux et Autres produits de consommation du SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement est compétente pour l'**autorisation de mise sur le marché** des compléments alimentaires en Belgique.

Tous les compléments alimentaires doivent être notifiés. Les denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont été ajoutés doivent également être notifiées. Les plantes et nutriments importés doivent être notifiés à la DG4.

Concernant la procédure de notification des compléments alimentaires qui contiennent des nutriments: un dossier doit être introduit qui comporte la nature du produit, la liste complète des ingrédients (qualitative et quantitative), l'analyse nutritionnelle du produit, des données qualitatives et quantitatives sur les substances actives par portion journalière et par unité, la stabilité et la toxicité, ainsi que l'étiquetage du produit. En outre, le fabricant s'engage à ce que le produit soit fréquemment analysé à des moments variables et conserve les résultats à la disposition des services de contrôles. Lorsque le produit, conformément à l'évaluation du dossier, répond à la législation, un numéro de notification est attribué dans le mois.

Après l'avis du Conseil Supérieur de la Santé, le Ministre peut, au cas par cas, accorder des dérogations aux dispositions concernant les limites minimales et maximales pour les vitamines et les minéraux.

La procédure de notification des compléments alimentaires qui contiennent des plantes est similaire à la procédure de notification des compléments alimentaires qui contiennent des nutriments. Cependant, le dossier doit inclure les spécifications sur les extraits ou les préparations qui sont utilisées, parties de plantes et type d'extrait. Pour la mise sur le marché des compléments alimentaires qui contiennent des plantes qui ne sont pas sur la liste 2 ou 3, un dossier de notification et un dossier toxicologique doivent être introduits (voir art. 4, §2 AR 29 août 1997). L'évaluation technique du dossier est réalisée par la Commission d'avis des préparations des plantes.

En **conclusion**, des manquements sont constatés dans la législation sur les compléments alimentaires au niveau européen. En effet, la procédure établie dans le Règlement (CE) n°1925/2006 pour réguler l'emploi de certaines autres substances n'est pas appliquée et les listes de substances interdites, autorisées sous conditions ou sous examen communautaire de l'annexe 3 sont vides. Au niveau belge, la législation est plus complète et en progression continue. La mise en place de la procédure de notification rend plus aisés les contrôles du marché belge des compléments alimentaires.

En ce qui concerne la vente de compléments alimentaires par internet, l'application de la législation en vigueur est plus difficilement contrôlable.

4. Evaluation des risques des compléments alimentaires

4.1. Evaluation de la toxicité

4.1.1. Evaluation de la toxicité potentielle due à la présence de contaminants et de substances interdites

D'après Cole & Fetrow (2003), une «contamination» est définie comme une divergence par rapport aux informations fournies sur l'étiquette. Elle peut être accidentelle ou intentionnelle. Des raisons typiques sont (i) la présence de la substance contaminante dans la matière première, (ii) le processus de fabrication (contamination croisée provenant d'équipements partagés ou d'un nettoyage impropre), (iii) le transport y compris l'emballage et le stockage, (iv) des concentrations différentes de la concentration mentionnée sur l'étiquette du complément alimentaire, (v) une contamination délibérée ou 'spiking' qui peut être réalisée

avec malveillance pour augmenter l'efficacité du complément alimentaire (Petroczi *et al.*, 2011).

- Compléments alimentaires contaminés avec des contaminants chimiques

Dans le cadre du projet Foodinter, un contrôle de la présence de contaminants chimiques (éléments minéraux, mycotoxines, hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAPs), pesticides organochlorés, biphényles polychlorés (PCB), polybromodiphényléthers (PBDE) et dioxines) a été effectuée en 2007 sur 61 compléments alimentaires à base de plantes (*Ginkgo biloba*, millepertuis, isoflavones de soja, maca, radis noir et ail) collectés via internet (36 échantillons) ou dans des magasins (25 échantillons).

Pour les éléments toxiques, 10 sur 61 échantillons analysés étaient non conformes (NC), plus spécifiquement, 7 pour le plomb (Pb) et 4 pour le cadmium (Cd).

Pour les mycotoxines, aucune des 23 mycotoxines recherchées n'a été détectée dans 54 des 61 échantillons. Les concentrations retrouvées étaient faibles dans les 7 échantillons restants variant de 0,3 à 10 µg/kg.

Les échantillons les plus contaminés par des HAPs étaient les produits à base de *Ginkgo biloba* et de millepertuis. Vingt-neuf échantillons sur 61 avaient une concentration en benzo(a)pyrène (BaP) supérieure à 2 µg/kg (en absence de limite maximale dans la législation, la valeur de 2 µg/kg, qui est la concentration maximale tolérée en BaP dans l'huile végétale, a été pris comme référence). Les niveaux de contaminations les plus élevés ont été retrouvés dans les produits non notifiés vendus sur internet.

Une évaluation préliminaire des risques a montré que l'ingestion de compléments alimentaires contaminés par des HAPs ne posait pas de risques, excepté dans un cas, où un léger dépassement de la valeur toxicologique de référence a été constaté (Scippo *et al.*, 2011).

L'AFSCA effectue régulièrement des contrôles des compléments alimentaires. Des analyses d'éléments chimiques (aluminium, arsenic, cadmium, plomb, mercure, chrome, iode, cuivre, magnésium, manganèse, molybdène, sélénium), de vitamines (béta carotène, vitamines A, B1, B11, B12, B2, B3, B5, B6, B8, C, D2, D3, E et K), d'ubiquinone, de choline, 8-prenylningénone, de flavonolglycosides (isorhamnetine, kaempferol, quercétine), de dioxines, PCBs, HAPs, hexabromocyclododécane, biphényles polybromés (PBB), PBDE, mycotoxines (Aflatoxine B1, B2, G1, G2), benzoate, sorbate, caféine, hypericine, p-hydroxybenzoates, isoflavones (acetylaidzin, acetylgenistin, acetylglycetin, daidzein, genistein, genistin, glycitein, glycetin, malonylgenistin, malonyldaidzin, malonylglycetin), flavonolglycosides, terpenlactones (bilobalide, ginkgolide A, ginkgolide B, ginkgolide C) et des contrôles de l'irradiation sont effectués sur les compléments alimentaires vendus en Belgique. Des actions spéciales de contrôles sont réalisées sur les compléments alimentaires vendus sur internet.

Les non conformités les plus fréquentes sont constatées dans les compléments à base de vitamines et de minéraux (non respect des teneurs autorisées), dans les compléments alimentaires à base de plantes (dépassement de la dose journalière - des teneurs maximales en substances végétales actives (ex. isoflavones)) et suite à la présence d'arsenic en concentration trop élevée (AFSCA, 2010).

Amster *et al.* (2007) ont rapporté un cas clinique de toxicité à l'arsenic dû à la prise journalière de compléments alimentaires à base de plantes (varech) contenant de l'arsenic.

- Compléments alimentaires contaminés et falsifiés avec des stimulants

Des investigations rapportées par Geyer *et al.* (2008) ont montré la présence de stimulants interdits dans des compléments alimentaires qui n'étaient pas mentionnés sur l'étiquette tels qu'éphédrine, caféine, méthylènedioxyamphétamine et sibutramine. La sibutramine, (un médicament anorexigène dont l'autorisation de mise sur le marché a été suspendue en 2010 en Europe) a été détectée dans des produits amincissants d'origine chinoise à base de plantes (Jung *et al.*, 2006; Vidal *et al.*, 2006; Koehler *et al.*, 2007) et vendus sur internet (Müller *et al.*, 2009). Une vingtaine de compléments alimentaires commercialisés en France comme produits amincissants ont été analysés par Vaysse *et al.* (2010). Parmi les 20 formulations analysées, 8 formulations contenaient uniquement de la sibutramine en

concentration de 4,4 à 30,5 mg/capsule, 5 formulations contenaient de la sibutramine en combinaison avec de la phénolphtaléine et une formulation était frelatée avec de la synéphrine. Des effets néfastes sévères comme une augmentation de la pression sanguine et du rythme cardiaque peuvent avoir lieu suite à la consommation de sibutramine.

Nazeri *et al.* (2009) ont examiné les ingrédients potentiellement néfastes pour le système cardiaque contenus dans des compléments alimentaires amincissant commercialisés sur internet. Soixante ingrédients différents ont été identifiés (en moyenne 7 par complément, avec un minimum de 1 et un maximum de 21 par complément). Huit substances différentes ont été associées avec 2 ou plusieurs cas de complications cardiaques. Pour aucun des 8 produits contenant ces substances, un avertissement d'effets néfastes n'était mentionné ni sur le site web, ni sur l'étiquette ou l'emballage.

- **Compléments alimentaires contaminés et falsifiés avec des prohormones**

Une étude internationale réalisée en 2001 et 2002 sur 634 compléments nutritionnels dans 13 pays différents a montré qu'environ 15% des compléments nutritionnels non hormonaux étaient contaminés avec des stéroïdes anabolisants-androgènes (principalement des prohormones) (Geyer *et al.*, 2008). En 2005, les autorités allemandes ont saisi des tablettes de vitamine C, de formulations multivitaminées et de magnésium falsifiées avec du stanozolol et de la méthandienone (Geyer *et al.*, 2008). Ces tablettes étaient produites par le même fabricant sur la même ligne de production que du stanozolol et de la méthandienone, ce qui explique la contamination croisée de ces produits.

Baume *et al.* (2006) ont analysé la composition de 103 compléments alimentaires commandés sur des sites web en Europe et aux USA. Ces produits ont été classés en 4 catégories: prohormones (37 produits), créatine (42 produits), 'améliore le mental' (12 produits) et acides aminés (12 produits).

La présence de grandes quantités de stimulants tels que caféine, éphédrine ou synéphrine a été détectée dans les produits «améliorant le mental». Il ne s'agit pas d'une contamination car ces substances étaient mentionnées sur l'étiquette. Dix-huit pourcents des compléments alimentaires vendus dont 14% de prohormones étaient contaminés soit accidentellement soit de manière délibérée par des substances non mentionnées sur l'étiquette (principalement testostérone). La présence du stéroïde anabolisant méthandienone a été détectée dans 3 produits.

Van Poucke *et al.* (2007) ont analysé 19 compléments alimentaires différents commandés sur internet et interceptés par les services belges d'inspection pharmaceutiques pour la recherche de stéroïdes anabolisants interdits. Presque 60% des échantillons contenaient l'un des 49 composés anabolisants analysés. Le stéroïde anabolisant le plus souvent détecté était la testostérone (dans 50% des échantillons) suivi de la β -boldenone (dans 25% des échantillons). Les analyses indiquent que ces compléments alimentaires ne sont pas sûrs pour la sécurité des athlètes (risque de contrôle anti-dopage positif !). Non seulement des prohormones peuvent être converties en stéroïdes anabolisants et donner des résultats positifs aux tests de dopages, mais le manque de pureté des compléments peut aussi augmenter le risque de résultats positifs lors de ces tests. De plus, ces stéroïdes anabolisants peuvent avoir de nombreux effets néfastes pour la santé humaine. D'après les auteurs, les faibles concentrations mesurées indiqueraient que ces stéroïdes anabolisants ne sont pas ajoutés délibérément aux compléments alimentaires mais seraient des sous-produits formés durant la synthèse des prohormones.

Des grandes quantités de stéroïdes anabolisants 'classiques' comme la méthandienone, stanozolol, boldenone, déhydrochlorométhyl-testostérone, oxandrolone, etc, ont été détectés dans des compléments alimentaires par Geyer *et al.* (2008). Ces stéroïdes anabolisants n'étaient pas mentionnés sur l'étiquette. D'après l'auteur, ces stéroïdes anabolisants provenaient probablement des entreprises pharmaceutiques chinoises qui offrent de nombreux stéroïdes androgènes anabolisants via internet.

Cordaro *et al.* (2011) ont recherché les sites internet offrant des stéroïdes anabolisants androgènes (SAA) et examinés les produits disponibles. Près de 70% des SAA étaient vendus comme médicaments et 30% comme compléments alimentaires. Les compléments alimentaires contenaient principalement de la déhydroépiandrostérone (DHEA) et plusieurs

composés falsifiés. La présence de SAA dans des produits vendus sur internet comme compléments alimentaires étaient déclarés dans seulement 12 des 21 produits. Le producteur était mentionné seulement pour 67% des compléments alimentaires. Plusieurs fabricants n'ont pas été identifiés. Les informations sur les bénéfices, les risques et les usages thérapeutiques étaient de manière générale très limitées ou manquantes. D'après Cordaro *et al.* (2011), l'emploi de faux noms de marques et/ou la présence de composés falsifiés ainsi que le développement de sites internet trompeurs ou illégaux semble un fait commun dans le monde des produits SAA vendus sur internet. Ceci induit un risque potentiel pour la santé publique.

- Compléments alimentaires avec des stéroïdes 'new designer'

Geyer *et al.* (2008) ont rapporté la présence depuis 2002 de stéroïdes 'new designer' tels que prostanazol, méthastérone, androstatrienedione, etc. dans des compléments alimentaires vendus sur internet. Dans la plupart des cas, l'étiquette mentionnait des noms de stéroïdes non appropriés ou fantaisistes.

A côté du risque de dopage, ces compléments alimentaires contenant des substances interdites peuvent induire des risques pour la santé qui ne doivent pas être négligés. Ainsi, des études de cas provenant de la pratique clinique ont fait le lien entre des cas d'insuffisances rénales et d'hépatotoxicité et une exposition faible à des stéroïdes via l'ingestion de compléments alimentaires contaminés (Krishnan *et al.*, 2009).

4.1.2. Evaluation de la toxicité potentielle due aux interactions possibles avec des médicaments ou lors d'actes thérapeutiques (chirurgie, anesthésie, ...)

Les données actuelles suggèrent que certains compléments alimentaires et compléments alimentaires à base de plantes peuvent avoir des interactions potentiellement dangereuses avec des médicaments (Tsai *et al.*, 2012).

Les interactions entre des compléments alimentaires à base de plantes et des médicaments peuvent être caractérisées comme étant de nature pharmacodynamique (PD) ou pharmacocinétiques (PC). Les interactions PD peuvent se produire lorsque les composants de produits à base de plantes ont une activité synergique ou antagoniste par rapport à un médicament conventionnel. En conséquence, l'activité dépendante de la concentration d'une molécule thérapeutique est modifiée. Les interactions PC résultent de l'altération de l'absorption, de la distribution, du métabolisme ou de l'élimination d'un médicament classique par un produit à base de plantes ou par d'autres compléments alimentaires (Chavez *et al.*, 2006).

Chavez *et al.* (2006) ont rapporté des interactions entre *Echinacea*, millepertuis, ail, *Ginkgo biloba*, ginseng, glucosamine/chondroïtine et des médicaments. Ils mentionnent que la prise concomitante de *Ginkgo biloba* et de médicaments anticoagulants tels qu'aspirine, ibuprofène et warfarine devrait être évitée.

Messina (2006) a rapporté des interactions entre *Ginkgo biloba* et des diurétiques tels que la thiazide et la trazodone, des interactions entre les composés phyto-oestrogènes du soja et des médicaments comme le tamoxifène ou le reloxifène. L'ingestion de soja conduirait à une diminution de l'absorption de lévothyroxine.

Le tableau 1 présente des interactions entre des denrées alimentaires et des médicaments cliniquement importantes rapportées par Eussen *et al.* (2011).

Les compléments alimentaires et compléments alimentaires à base de plantes contenant du millepertuis, du magnésium, du calcium, du fer, et du *Ginkgo biloba* présentent le plus grand nombre d'interactions documentées avec des médicaments. La warfarine est le médicament pour lequel des interactions avec des compléments alimentaires et des compléments alimentaires à base de plantes sont les plus fréquemment rapportées (Fugh-Berman & Ernst, 2001; Tsai *et al.*, 2012).

Selon Tsai *et al.* (2012), les 5 principales plantes ou compléments alimentaires à base de plantes présentant le plus d'interactions avec des médicaments individuels, sont le

millepertuis (*Hypericum perforatum*), le ginkgo (*Ginkgo biloba*), le kava (*Piper methysticum*), la digitale (*Digitalis purpurea*) et le saule de St John (*Salix alba*). Les principaux types de médicaments étaient des médicaments pour le traitement du système nerveux central (SNC), des médicaments qui ont des effets sur le système cardiovasculaire et des médicaments anti-infectieux systémiques. Les médicaments avec lesquels des interactions ont été documentées avec des compléments alimentaires à base de plantes sont la warfarine, l'insuline, l'aspirine, la digoxine et la ticlopidine. Les mécanismes identifiés de type PC affectaient l'absorption, la distribution, le métabolisme ou l'excrétion des compléments alimentaires à base de plantes et/ou des médicaments. Le millepertuis réduirait l'efficacité de l'alprazolam, l'amitriptyline, l'imatinib, le midazolam, la nifédipine et le vérapamil via l'activation du cytochrome P450.

Tableau 1: Interactions denrées alimentaires – compléments alimentaires cliniquement importantes rapportées par Eussen *et al.* (2011)

Table 2
Clinically important food-drug interactions.

Substance, nutrient, food	Drug(s)	Possible mechanism	Result of interaction
Grapefruit (Dahan and Altman, 2004; Ulbricht <i>et al.</i> , 2008)	CYP3A4 substrates, e.g. some benzodiazepines, calcium channel antagonists, statins, and cyclosporine	Inhibition of intestinal CYP3A4 by grapefruit	Increased bioavailability and peak levels of CYP3A4 substrates
St. John's wort (Borrelli and Izzo, 2009; Ulbricht <i>et al.</i> , 2008)	CYP3A4 and/or P-glycoprotein substrates, e.g. some anticancer drugs, antiretroviral drugs, oral contraceptives, and cyclosporine	Induction of CYP3A4 and P-glycoprotein by St. John's wort	Decreased activity of CYP3A4 substrates
Vitamin K (Rohde <i>et al.</i> , 2007)	Anticoagulant drugs, e.g. warfarin, and antiplatelet drugs, e.g. aspirin	Direct antagonism by vitamin K content in food	Decreased drug effectiveness, decreased International Normalised Ratio (INR)
Soluble dietary fibre, e.g. guar gum and β -glucan (Brown <i>et al.</i> , 1978; Huupponen <i>et al.</i> , 1984; Richter <i>et al.</i> , 1991)	Digoxin, some statins	Interfering with drug absorption due to binding of the drug to fibre or forming an unstirred water layer in intestinal lumen	Decreased drug effectiveness
Calcium (Maton and Burton, 1999; Neuhofel <i>et al.</i> , 2002; Schneyer, 1998; Wallace <i>et al.</i> , 2003)	Antibiotics, e.g. quinolones and tetracyclines, and levothyroxine	Interfering with drug absorption due to the formation of insoluble complexes between the drug and calcium	Decreased drug effectiveness
Ginkgo (Abad <i>et al.</i> , 2010; Ulbricht <i>et al.</i> , 2008)	Anticoagulant drugs, e.g. warfarin, and antiplatelet drugs, e.g. aspirin	Decreased platelet aggregation due to interactions with platelet-activating factor and collagen	Increased risk of bleeding
Allicin-containing garlic (Colalto, 2010)	CYP3A4, CYP2E1 and P-glycoprotein substrates, e.g. some anaesthetics, calcium channel blockers, antiretroviral drugs	Induction of P-glycoprotein and CYP3A4 by allicin-containing garlic	Decreased activity of CYP3A4 substrates

Les données actuelles issues d'études *in vitro*, *in vivo* et cliniques montrent que les compléments alimentaires et les compléments alimentaires à base de plantes interagissent avec de nombreux médicaments. Pourtant, les interactions médicaments-compléments alimentaires à base de plantes sont difficiles à évaluer en raison du manque de fiabilité des données. Les interactions impliquent souvent des enzymes métabolisants et des systèmes transporteurs de médicaments, même si des interactions de type PD peuvent aussi être impliquées. Les interactions potentielles ne sont pas souvent prévisibles parce que les caractéristiques PC et PD des compléments alimentaires à base de plantes et d'autres compléments alimentaires ne sont pas entièrement connues. Les interactions possibles sont plus susceptibles de se produire avec des médicaments possédant un spectre thérapeutique étroit. L'évaluation fondée sur des preuves «evidence based» peut être utilisée pour évaluer la fiabilité des cas rapportés (Chavez *et al.*, 2006).

Les interactions médicamenteuses potentielles sont particulièrement préoccupantes pour les patients subissant une anesthésie (Rivera *et al.*, 2002; Heyneman, 2003). Aux États-Unis, il a été estimé qu'environ 11% des patients ayant subi une intervention chirurgicale et qui consommaient des compléments alimentaires à base de plantes, ont présenté des complications pendant l'intervention chirurgicale. Ces complications ont été attribuées à une interaction médicament-plante ou à un effet indésirable du complément à base de plantes, par exemple, un saignement prolongé a été associée avec un complément alimentaire contenant de l'ail, du *Ginkgo biloba* et du Panax ginseng (Rivera *et al.*, 2002; Heyneman, 2003; American Society of Anesthesiologists, 2003). D'après Messina (2006), un examen approfondi des antécédents pharmaceutiques du patient, y compris l'utilisation de produits à base de plantes, doit être fait de manière cohérente au cours du travail pré-opératoire, afin de minimiser les complications pendant et après l'intervention chirurgicale.

La Commission européenne demande que tous les effets indésirables des médicaments et les interactions médicaments–médicaments soient rapportés à la base de données de pharmacovigilance de l'Union européenne (<http://eudravigilance.ema.europa.eu/human/>). En outre, des études de sécurité post-autorisation sur les médicaments sont nécessaires pour assurer un suivi de pharmacovigilance continu adéquat (directive 2001/83/CE). En revanche, il n'existe actuellement aucun système de surveillance post-commercialisation des compléments alimentaires qui traite des effets indésirables (Eussen *et al.*, 2011). Un tel système de surveillance permettrait d'évaluer l'exposition (à long terme) et la sécurité dans les conditions habituelles d'utilisation et en cas de surconsommation, les effets indésirables chez les groupes potentiellement à risque, les effets imprévus sur la santé à long terme et les effets suite à une interaction avec des nutriments et/ou des médicaments (de Jong *et al.*, 2008; Hepburn *et al.*, 2008).

4.1.3. Evaluation de la toxicité potentielle des compléments alimentaires due aux propriétés biologiques/pharmacologiques et physiochimiques de ses constituants

Les recherches récentes ont souligné le potentiel des nanotechnologies dans une série d'applications alimentaires, y compris en matière d'efficacité des compléments alimentaires (Cushem *et al.*, 2012). Les principaux avantages liés à l'utilisation des nanotechnologies dans l'industrie alimentaire semblent être d'une part, une meilleure absorption et biodisponibilité des nutriments et des composés présents dans les compléments alimentaires et, d'autre part une amélioration du goût, de la consistance, de la stabilité, de la texture et de la durée de conservation des denrées alimentaires (Chaudhry *et al.*, 2008; Sci Com, 2012).

Une étude de Bouwmeester *et al.* (2009) a révélé que des compléments formulés avec des nanomatériaux sont disponibles sur le marché. Les types de nanoparticules (NP) utilisés dans les compléments alimentaires ou additifs alimentaires sont: 1) des nanoparticules de métal (argent, ZnO) pour lesquels une amélioration de l'assimilation gastro-intestinale du métal est revendiquée; 2) des nutriments de taille nano pour lesquels une amélioration de l'assimilation et de la libération du composé actif du complément alimentaire (nano-encapsulation) est revendiquée. La nano-encapsulation a pour fonction la protection et la libération (ciblée) du contenu.

Une application des NP organiques est l'encapsulation des compléments alimentaires sensibles (ex. vitamines et antioxydants) dans une couche de protection qui prévient la détérioration (ex. oxydation) pendant la production et le stockage. D'autres applications sont le masquage des propriétés organoleptiques non désirées (ex. huile de poisson) et l'amélioration de la biodisponibilité (Peters *et al.*, 2011).

Sozer & Kokini (2009) ont exploré l'emploi de zéine, protéine trouvée dans le maïs, comme nanomatériau pour l'encapsulation des compléments alimentaires. D'après Bouwmeester *et al.* (2009) les nanoparticules sont susceptibles d'être plus fréquemment incorporées dans des compléments alimentaires que dans d'autres types d'aliments.

Ces nouveaux développements peuvent induire des changements radicaux concernant le contrôle, etc. Les données de la littérature suggèrent que beaucoup d'incertitudes persistent au sujet des nanomatériaux, quant au potentiel de bioaccumulation et des risques potentiels pour la santé humaine (Cushem *et al.*, 2012).

Les compléments alimentaires contenant des nanomatériaux sont soumis à la législation «Novel foods» (nouvel aliment) (Règlement (CE) n° 258/97⁴). Ce règlement requiert que tous les nouveaux aliments ou tous les nouveaux ingrédients, c'est-à-dire les aliments (ingrédients) qui ne peuvent pas se prévaloir d'une histoire d'une consommation significative dans l'Union Européenne avant le 15 mai 1997, suivent une évaluation des risques basée sur la science avant d'être mis sur le marché.

⁴ Règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires. *JO L 43 du 14.2.1997, p. 1–6*

Les services des douanes en Finlande ont bloqué l'importation d'un complément alimentaire en 2008 sur la base de l'allégation sur le produit indiquant une augmentation de la biodisponibilité de la vitamine C par nano-encapsulation (FSAI, 2009). La base de cette décision était que le produit est considéré comme un novel food qui nécessitait une évaluation de la sécurité et une autorisation préalable à la mise sur le marché. Une augmentation de la biodisponibilité semble être un élément positif, cependant, pour les vitamines ceci pourrait avoir des répercussions négatives sur la santé du consommateur (Cushen *et al.*, 2012).

4.2. Consommation des compléments alimentaires

Consommation des compléments alimentaires en Belgique

D'après l'enquête de consommation alimentaire belge de 2004, 11,5% des adultes belges (15 ans et plus) consomment au moins un complément alimentaire lors d'un des deux jours de l'enquête alimentaires de 24 h; 5,3% d'entre elles prennent un complément alimentaire les deux jours et 6,2% l'un des deux jours. 13,1% des femmes prennent des compléments alimentaires, tandis que cette proportion est de 9,8% chez les hommes. Cette différence ne varie pas de façon significative. La prise de compléments progresse avec l'âge, la plus forte consommation (16,0%) étant observée dans le groupe d'âge de 60-74 ans. Il n'existe pas de différence marquée dans la consommation de compléments alimentaires selon le niveau d'instruction. En règle générale (pour 85% des sujets environ), un seul produit est consommé lors de la prise de compléments alimentaires. La consommation la plus fréquente consiste en un cocktail de vitamines et de minéraux ou des vitamines et des minéraux séparés. Leur part atteint respectivement 43%, 14%, 18% des produits consommés chez les femmes et 41%, 15% et 6% des produits consommés chez les hommes (source: <https://www.wiv-isp.be/epidemiologie/epif/foodfr/food04fr/food4fr.pdf>).

Consommation des compléments alimentaires en France

En France, 26,5% des femmes, 12,6% des hommes et 11,5% des enfants ont consommé des compléments alimentaires au cours des 12 mois précédant l'étude INCA 2006-2007 (AFSSA, 2009). Ces taux augmentent avec le niveau d'éducation. La prescription médicale et le conseil d'un personnel de santé sont les principaux moteurs d'achat. Septante pourcent des adultes et 65% des enfants déclarent consommer des compléments alimentaires afin de maintenir ou améliorer leur état de santé. Les 2/3 des compléments sont consommés sous forme de cure. Soixante trois pourcent des compléments consommés par les adultes et 79% de ceux consommés par les enfants sont des mélanges de vitamines et minéraux. Vingt et un pourcent des compléments consommés par les adultes et 11% de ceux consommés par les enfants contiennent des plantes et herbes et 14% pour les adultes et 7% pour les enfants sont des produits naturels hors plantes (levure de bière, gelée royale, huiles,...). Chez les adultes, 54% des compléments alimentaires ont été achetés en pharmacie, 14% dans un magasin non spécialisé (supermarché), 9% dans un magasin spécialisé (magasin diététique), 9% dans les parapharmacies et 6% dans les magasins de sport (pour les hommes). Les achats sur internet étaient en revanche très rares (<1%) en 2006 et 2007 (AFSSA, 2009). La situation est susceptible d'avoir changée en 2013.

Consommation de compléments alimentaires par des groupes spécifiques

L'emploi de compléments alimentaires est spécialement courant dans le sport. D'autres consommateurs de compléments alimentaires sont les adolescents, les étudiants, les adultes actifs physiquement, les femmes enceintes, les femmes ménopausées, les patients atteints de cancer, les personnes avec des maladies chroniques, les personnes âgées et les enfants (Petroczi *et al.*, 2011).

5. Révision de l'avis 38-2006

5.1. Termes de références de l'avis 38-2006

Les questions posées par le Comité scientifique dans les termes de référence de l'avis 38-2006 étaient les suivantes:

a) Aspects analytiques :

- Des méthodes d'analyse sont-elles développées pour détecter et mesurer les différentes substances présentes dans les compléments alimentaires ?
- Des méthodes d'analyses sont-elles disponibles pour détecter et mesurer les contaminants susceptibles d'être rencontrés dans les compléments alimentaires ?
- Ces méthodes d'analyses sont-elles suffisamment sensibles ?
- Ces méthodes d'analyses sont-elles suffisamment spécifiques ?

b) Notification des compléments alimentaires:

- Quelle est l'instance compétente pour la notification des compléments alimentaires en Belgique ?
- Quelle est l'instance compétente pour l'autorisation d'importation des compléments alimentaires en Belgique ?

c) Aspects contrôles et système de qualité :

- Un système d'autocontrôle existe-t-il pour la production des compléments alimentaires ?
- Un système de traçabilité existe-t-il pour la production et la commercialisation des compléments alimentaires ?
- Quelle est l'instance compétente pour l'étiquetage des compléments alimentaires en Belgique ?
- Quelle est ou quelles sont les instances compétentes pour le contrôle de l'application de la législation en vigueur ?
- Les contrôles effectués couvrent-ils l'ensemble de la chaîne alimentaire ?

5.2. Révision de l'avis 38-2006

a) Aspects analytiques :

Etant donné que les compléments alimentaires peuvent contenir une grande gamme d'ingrédients (ex. nutriments, extraits de plantes, substances avec des effets nutritionnels ou physiologiques), il peut être difficile de contrôler la composition d'un complément alimentaire. Les analyses sont développées pour contrôler une substance/un contaminant ou un groupe de substances/contaminants mais ne permettent pas de faire un screening de la composition des compléments alimentaires.

En Belgique, trois laboratoires ont été identifiés pour l'analyse des compléments alimentaires à base de plantes: l'Université d'Anvers (L. Pieters, S. Apers), l'ISP (J. De Beer, P. Courselle) et l'ULg (Prof Em. L. Angenot, M. Tits). L'analyse de la composition des compléments alimentaires à base de plantes est très coûteuse. Les produits naturels ne sont pas brevetés, on ne dispose donc pas d'informations préalables sur leur composition, ce qui rend l'analyse difficile.

Becue (2012) a développé une méthode de screening pour détecter la présence de stéroïdes (activité hormonale androgène et œstrogène) dans les compléments alimentaires.

Le contrôle du respect de la législation peut être difficile comme par exemple le contrôle d'une allégation de santé concernant une préparation à base de plantes.

b) Notification des compléments alimentaires:

La DG4 (Animaux, Plantes et Alimentation) – Service Denrées alimentaires, Aliments pour animaux et Autres produits de consommation du SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement est compétente pour la notification des compléments alimentaires en Belgique (voir point 3 Législation). Tous les compléments alimentaires

doivent être notifiés, y compris ceux déjà commercialisés dans les autres états membres de l'Union européenne.

La Belgique est le seul pays européen disposant d'une procédure de notification. La procédure de notification permet de savoir qu'un produit est autorisé en Belgique et qu'il doit respecter la législation. La responsabilité du respect de la législation est confiée à l'opérateur. Le système de notification fait une distinction de ce qui est légal ou pas. Ce qui n'est pas notifié est illégal.

c) Aspects contrôles et système de qualité :

Système de qualité et de traçabilité

Un guide sectoriel pour l'instauration d'un système d'autocontrôle dans le secteur des compléments alimentaires a été validé par l'AFSCA en 2007.

Contrôle des compléments alimentaires

Le Comité scientifique a émis dans l'avis 38-2006 une série de recommandations pour le contrôle des compléments alimentaires (nutriments, plantes, autres substances avec un effet nutritionnel et physiologique). Les contrôles réalisés par l'AFSCA sont présentés au point 4.1.1. (Evaluation de la toxicité potentielle due à la présence de contaminants et de substances interdites).

L'Unité nationale d'enquête (UNE) de l'AFSCA a réalisé une action de contrôle des compléments alimentaires en 2007-2008. L'augmentation de la vente de ces produits, situé dans la zone grise entre les médicaments et les compléments alimentaires (pharmaceutique – nutritionnel), l'offre chaotique via divers points de distribution (centres de fitness, magasins sportifs...) et internet, ainsi que l'avis du Comité scientifique de l'AFSCA en 2006 sont les raisons de cette action (AFSCA, 2009). Sur 167 opérateurs contrôlés, 121 n'étaient pas en ordre dont 57 opérateurs n'étaient pas enregistrés à l'AFSCA. Quelque 5.000 produits ont été contrôlés parmi lesquels, 1.679 étaient non conformes (34 %) :

- Absence de notification	1.487
- Erreurs ou non conformités dans l'étiquetage	699
- Dosage de vitamines et minéraux plus élevé que le dosage autorisé	193
- Présence de plantes/nutriments interdits	72
- Présence d'indications thérapeutiques	36
- Présence de substances hormonales (mélatonine, DHEA, ecdystérone)	5
- Présence de substances pharmacologiquement actives, de médicaments (yohimbe/yohimbine)	3

Beaucoup des produits non conformes provenaient de l'étranger. La plupart des non conformités concernaient l'absence de notification. Au total, 100 distributeurs nationaux fournissaient des produits non conformes. Une liste des fournisseurs étrangers de compléments alimentaires non conformes a été dressée. Il s'agissait principalement de fournisseurs installés aux Pays-Bas, en France, en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis et en Allemagne.

L'action a montré que les opérateurs ne connaissent pas suffisamment les aspects légaux liés à la vente de compléments alimentaires. Cette action a donc également été l'occasion pour l'AFSCA de sensibiliser et d'informer le secteur.

En dehors de cette action, les nouvelles tendances et problématiques dans le secteur des compléments alimentaires ont également été suivies, parmi lesquelles différents problèmes notifiés par le biais du système RASFF et des dossiers spécifiques traités par l'UNE :

- problèmes de qualité (contamination à l'arsenic, utilisation de techniques d'irradiation...),
- mélamine présente dans des compléments riches en protéines (à base de protéines de lactosérum provenant du lait),
- OGM présents dans des produits à base de soja,

- contamination par des substances hormonales (produits dopants),
- produits à base d'ingrédients d'origine animale (extrait d'embryon de poulet, fiel de bœuf et hypophyse de porc).

Après l'action relative aux compléments alimentaires menée par l'AFSCA en 2007 et 2008 chez les distributeurs, une action similaire a été menée en 2009 chez les producteurs, importateurs et grossistes. Les fournisseurs des magasins dans lesquels des compléments alimentaires non conformes avaient été trouvés (absence de notification, dosage supérieur aux normes autorisées, non conformités d'étiquetage, absence de système d'autocontrôle) ont été contrôlés; 858 compléments ont été contrôlés chez 80 opérateurs (AFSCA, 2010). Cette action a montré les efforts importants réalisés par le secteur pour se mettre en ordre par rapport aux non conformités observées lors des précédents contrôles, à l'exception de la mise en place d'un système d'autocontrôle présent chez seulement 25 des 80 opérateurs.

Une large gamme de compléments alimentaires est proposée à la vente aux particuliers sur différents sites internet. Ces établissements (tant en Belgique qu'à l'étranger, principalement aux Pays-Bas et aux Etats-Unis) veulent offrir la même gamme que leurs concurrents étrangers, dont des produits pour lesquels la vente n'est pas autorisée en Belgique. Etant donné qu'il s'agit de vente à des particuliers, il est quasi impossible de tracer la destination réelle de ces produits. Le contrôle n'est pas facile car les fournisseurs ne sont pas connus (pas enregistrés à l'AFSCA), la vente est effectuée via d'autres pays européens ou des pays tiers.

L'AFSCA suit principalement deux pistes pour le contrôle via internet: contrôles réactif suite à des plaintes ou proactif chez Bpost, Fed EX et UPS. Des exemples de substances retrouvées sont des prohormones (déhydroépiandrostérone – DHEA), des médicaments ou substances interdites (sibutramine, yohimbine, sildénafil, éphédrine,...), des plantes interdites (Mucuna pruriens, evodiamine⁵,...),

En collaboration avec les Douanes et l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS), des contrôles sont réalisés sur des colis postaux importés suite à une commande via internet. En 2008, l'AFSCA a réalisé 21 contrôles, qui ont donné lieu à l'ouverture de 85 dossiers: 39 ont été traités par l'AFSCA, 8 dossiers ont été transmis à l'AFMPS et 12 dossiers ont été traités par la Cellule multidisciplinaire hormones (CMH) (AFSCA, 2009). En 2009, 20 contrôles ont été réalisés. Ils ont donné lieu à l'ouverture de 109 dossiers. De plus en plus de compléments alimentaires sont en effet importés, le plus souvent pour usage particulier, en raison de la facilité de commande via internet (AFSCA, 2010).

Comme en 2009, des contrôles (28) ont été réalisés en 2010. Ceux-ci ont donné lieu à 192 dossiers qui ont été traités par l'AFSCA, l'AFMPS et la CMH (AFSCA, 2011). Les 18 contrôles réalisés en 2011 ont donné lieu à 113 dossiers qui ont été traités par l'AFSCA, l'AFMPS ou d'autres autorités (AFSCA, 2012).

6. Besoin d'information sur les risques des compléments alimentaires

D'après Petroczi *et al.* (2011), les consommateurs de compléments alimentaires basent leur consommation sur des informations inadéquates, un manque de directive clinique et ont peu ou pas d'information sur les interactions ou les effets néfastes.

En Belgique, il existe des normes strictes pour les teneurs maximales en vitamines, en minéraux et en certaines autres substances. Des dépassements importants des teneurs maximales autorisées en Belgique ont été observés dans des compléments alimentaires vendus sur internet.

Le Comité scientifique recommandait en 2006 de sensibiliser le consommateur aux risques d'intoxication liée à la consommation de compléments alimentaires, aux problèmes liés à la

⁵ Evodiamine is an alkaloid extract from a plant called *Evodiae Fructus*. Evodiamine has been promoted as a weight loss agent.

législation des produits et au manque de connaissances relatives à certaines substances. Il indiquait que la sensibilisation devrait être faite auprès du centre antipoison, des médecins. Les revues comme la Revue de nutrition et santé, le Journal du médecin, de Artsenkrant, De Huisarts,... sont des voies de communication possibles.

Depuis 2008, NAREDI souhaite informer les consommateurs et les professionnels (pharmaciens) de la procédure de notification via les autorités. La majorité des compléments alimentaires sont vendus via des pharmacies. Une brochure d'information qui vient des industries n'a pas le même impact que celle qui est diffusée par les autorités.

Le projet Foodinter avait également mis en avant la nécessité d'informer le consommateur.

7. Conclusions

Les compléments alimentaires représentent une catégorie spécifique de denrées alimentaires. Le Comité scientifique a délimité le dossier aux compléments alimentaires à base de plantes, aux (pro)hormones, aux compléments alimentaires avec une indication thérapeutique, aux compléments alimentaires falsifiés, aux compléments alimentaires ayant une activité biologique nocive pour la santé (alcaloïdes,...) ou contenant des contaminants toxiques (métaux lourds, mycotoxines, HAPs, ...) et aux compléments alimentaires relevant de la législation Novel Foods.

Toutes les législations horizontales pour les denrées alimentaires sont applicables aux compléments alimentaires. Il ressort de l'inventaire de la législation effectuée qu'il y a des manquements dans la législation sur les compléments alimentaires au niveau européen. En effet, la procédure établie dans le Règlement (CE) n°1925/2006 pour réguler l'emploi de certaines autres substances n'est pas appliquée et les listes de substances interdites, autorisées sous conditions ou sous examen communautaire de l'annexe 3 ne sont pas encore établies.

Au niveau belge, la législation est plus étendue et en progression continue. La notification rend plus facile le contrôle des compléments alimentaires dans le commerce. Une des difficultés d'internet est le contrôle de l'application de la législation en vigueur.

Le Comité scientifique a évalué, sur base d'une étude de la littérature, la toxicité potentielle des compléments alimentaires vendus sur internet due à la présence de contaminants, due aux interactions possibles avec des médicaments ou des actes thérapeutiques. Les compléments alimentaires peuvent être contaminés et/ou falsifiés avec des contaminants chimiques (As, Pb, Cd, HAPs, ...), des substances stimulantes (éphédrines, sibutramine, ...), des (pro)hormones (stanozolol, méthandienone,...) et des stéroïdes 'new designer' (prostanazole). La présence de ces substances dans des compléments alimentaires peut induire des effets néfastes pour la santé.

En outre, des interactions avec des médicaments ou des actes thérapeutiques (anesthésies) ont été rapportées. Les compléments alimentaires contenant des nanomatériaux doivent satisfaire à la législation Novel Foods. Il existe des incertitudes quant au potentiel de bioaccumulation et des risques potentiels pour la santé de ces compléments alimentaires.

Le Comité scientifique a révisé l'avis 38-2006. Des actions ont été menées par l'AFSCA afin de mieux contrôler des compléments alimentaires. Le Comité scientifique constate que, d'un point de vue analytique, le contrôle des extraits de plantes n'est pas facile.

8. Recommandations

Les capacités analytiques en Belgique et en Europe semblent limitées pour contrôler le respect de la législation en vigueur. Le Comité scientifique recommande de réaliser un inventaire des capacités analytiques en Belgique afin d'identifier les lacunes.

Le Comité scientifique recommande de réaliser un inventaire descriptif des compléments alimentaires mis sur le marché et vendus par internet.

Il est important d'avoir une vue aussi complète que possible sur le marché.

Dans le cadre de la lutte contre la fraude pour la sécurité de la chaîne alimentaire, l'Unité nationale d'enquête de l'AFSCA (UNE) collabore activement avec les différentes autorités belges et instances internationales; elle participe aux réunions des groupes de travail de (Source: AFSCA, 2010b):

- la Cellule multidisciplinaire hormones (CMH)
- la Commission interdépartementale pour la coordination de la lutte contre la fraude dans les secteurs économiques (CICF)
- la Cellule de coordination interdépartementale pour le contrôle de la sécurité alimentaire (CICSA)
- la Cellule multidisciplinaire de lutte contre la fraude pour la sécurité de la chaîne alimentaire (CMSA) dont l'AFSCA assure la présidence.

Le Comité scientifique soutient les initiatives prises par ces cellules pour mettre en place des systèmes de contrôle et contrôler les compléments alimentaires vendus sur internet afin d'identifier les contrefaçons.

Le Comité scientifique recommande de collecter des données sur la **consommation de compléments alimentaires** achetés sur internet (type de compléments alimentaires, quantités consommées). Cette collecte de données pourrait être réalisée dans le cadre de la future enquête de consommation alimentaire belge.

Le Comité scientifique attire l'attention des autorités sur l'éventuelle présence de **nanoparticules** dans les compléments alimentaires.

En fin, le Comité scientifique recommande d'informer les consommateurs et les professionnels de la santé des risques liés à la vente des compléments alimentaires et plus particulièrement des compléments alimentaires vendus sur internet via des brochures et/ou des spots TV. Les spots TV permettent de cibler un grand public. Il estime qu'il est souhaitable que les autorités établissent une brochure disponible dans les pharmacies, ... D'après le projet Foodinter, la stratégie de communication doit tenir compte de la diversité des profils de consommateurs. Une stratégie de communication multifacette serait plus adéquate qu'une communication généralisée et élémentaire.

Pour le Comité scientifique,
Le Président,

Prof. Em. Dr. Pharm. C. Van Peteghem (Sé.)

Bruxelles, le 20/12/2013

Références

- AFSCA, 2009. rapport d'activité 2008; http://www.favv-afsc.fgov.be/rapportsannuels/_documents/2009-07-07_RA08_fr.pdf.
- AFSCA, 2010a. rapport d'activité 2009; http://www.favv-afsc.fgov.be/rapportsannuels/_documents/RA2009_Fr_S.pdf.
- AFSCA, 2010b. Faits et chiffres. L'AFSCA: 10 ans au service de la sécurité alimentaire (http://www.favv-afsc.fgov.be/rapportsannuels/_documents/2011-07-12_Faits_Chiffres_2010_fr.pdf).
- AFSCA, 2011. rapport d'activité 2010; http://www.favv-afsc.fgov.be/rapportsannuels/_documents/2011-07_RA2010_FR_S.pdf.
- AFSCA, 2012. rapport d'activité 2011; http://www.favv-afsc.fgov.be/rapportsannuels/_documents/2012-06-26_RA2011Fr_S.pdf.
- Agence Française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), 2009. Etude individuelle nationale des consommations alimentaires 2 (INCA2), 2006-2007. <http://www.anses.fr/Documents/PASER-Ra-INCA2.pdf>
- American Society of Anesthesiologists. 2003. What you should know about your patients use of herbal medicines and other dietary supplements [brochure]. Am Soc Anesthesiol.;1-2.
- Amster E., Tiwary A., Schenker M.B., 2007. Case report: potential arsenic toxicosis secondary to herbal kelp supplement. Environ. Health Perspect. 115, 606–608.
- Baume N., Mahler N., Kamber M., Mangin P., Saugy M. 2006. Research of stimulants and anabolic steroids in dietary supplements. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 16, 41–48.
- Becue I. 2012. Development of an untargeted screening strategy for tracing steroid hormones. Thesis Faculty of Pharmaceutical sciences, Ghent University.
- Bouwmeester H., Dekkers S., Noordam M. Y., Hagens W. I., Bulder A. S., de Heer C., ten Voorde S. E.C.G., Wijnhoven S. W.P., Marvin H. J.P., Sips A.J.A.M. 2009. Review of health safety aspects of nanotechnologies in food production. Regulatory Toxicology and Pharmacology 53, 52–62.
- Chaudhry Q., Scotter M., Blackburn J., Ross B., Boxall A., Castle L., Aitken R., Watkins R. 2008. Applications and implications of nanotechnologies for the food sector. Food Additives and Contaminants 25(3), 241-258.
- Chavez M. L., Jordan M. A., Chavez P. I. 2006. Evidence-based drug–herbal interactions. Life Sciences, 78, 2146–2157
- Cole M.R., Fetrow C.W., 2003. Adulteration of dietary supplements. Am. J. Health- Syst. Pharm. 60, 1576–1580.
- Cordaro F.G., Lombardo S., Cosentino M. 2011. Selling androgenic steroids by the pound: identification and analysis op popular websites on the Internet. Scand J. Med. Sci. Sport, 21, 247-259.
- Cushem M., Kerry J., Morris M., Cruz-Romero M., Cummins E. 2012. Nanotechnologies in the food industry. Recent developments, risks and regulation. Trends in Food Science & Technology, 24, 30-46.

de Jong N., Ros M.M., Ocke M.C., Verhagen H., 2008. A general postlaunch monitoring framework for functional foods tested with the phytosterol/-stanol case. *Trends in Food Science & Technology*, 19, 535–545.

Eussen S. R.B. M., Verhagen H., Klungel O. H., Garssen J., van Loveren H., van Kranen H. J. Rempelberg C. J.M. 2011. Functional foods and dietary supplements: Products at the interface between pharma and nutrition *European Journal of Pharmacology*, 668, 2–9.

Food Safety Authority of Ireland (FSAI). 2009. Nanotechnology and food. Dublin.. Available at www.fsai.ie/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id%7794.

Fugh-Berman A. & Ernst. E. 2001. Herb-drug interactions: Review and assessment of report reliability. *J Clin Pharmacol*, 52, 587-595.

Geyer H., Parr MK, Mareck U., Schänzer W. Thevis M. 2008. Nutritional supplements cross-contaminated and faked with doping substances. *J. Mass Spectrom* 43 (7), 892-902.

Hepburn P., Howlett J., Boeing H., Cockburn A., Constable A., Davi A., de Jong N., Moseley B., Oberdorfer R., Robertson C., Wal J.M., Samuels F. 2008. The application of post-market monitoring to novel foods. *Food and Chemical Toxicology*. 46, 9–33.

Heyneman CA. 2003. Preoperative considerations: Which herbal products should be discontinued before surgery? *Crit Care Nurse.*, 23, 116-124.

Jung J, Hermanns-Clausen M., Weinmann W. 2006. Anorectic sibutramine detected in a chinese herbal drug for weight loss. *Forensic Science International*; 161: 221.

Koehler K., Geyer H., Guddat S., Orlovius A., Parr M.K., Thevis M., Mester J., Schänzer W. 2007. Sibutramine found in chinese herbal slimming tea and capsules. In *Recent Advances in Doping Analysis (15)*, Schänzer W, Geyer H, Gotzmann A, Mareck U (eds). Sportverlag Strauß: Köln, 2007; 367

Krishnan P.V., Feng Z.-Z., Gordon S.C., 2009. Prolonged intrahepatic cholestasis and renal failure secondary to anabolic androgenic steroid-enriched dietary supplements. *J. Clin. Gastroent.* 43, 672–675.

Messina B. A. M. 2006 Herbal Supplements: Facts and Myths— Talking to Your Patients About Herbal Supplements. *Journal of PeriAnesthesia Nursing*, 21(4), 268-278.

Müller D., Weinmann W., Hermanns-Clausen M. 2009. Chinese Slimming Capsules Containing Sibutramine Sold Over the Internet. *Deutsches Ärzteblatt International*; 106(13), 218–22.

Nazeri A., Massumi A., Rasekh A., Saeed M., Frank C., Razavi M. 2009. Arrhythmogenicity of weight-loss supplements marketed on the Internet. *Heart Rhythm.*, 6(5), 658-662.

Peters R., ten Dam G., Bouwmeester H., Helsper H., Allmaier G., vd Kammer F., Ramsch R., Solans C., Tomaniová M., Hajslova J., Weigel S. 2011. Identification and characterization of organic nanoparticles in food. *Trends in Analytical Chemistry*, 30 (1).

Petroczi A., Taylor G., Naughton D.P. 2011. Mission impossible? Regulatory and enforcement issues to ensure safety of dietary supplements. *Food and Chemical Toxicology*, 49, 393-402.

Rivera JO, Mona LR, McGuire EL. 2002. Prospective randomized evaluation of herbal product use in surgical patients. Presented at the America College of Clinical Pharmacy National Meeting Fall 2002. October 1-15, 2002.

Comité scientifique (SciCom), 2012. AVIS 04-2012 Nanotechnologies dans la chaîne alimentaire (dossier Sci Com 2009/10bis : auto-saisine). http://www.favv-afsca.fgov.be/home-fr/_documents/AVIS04-2012_FR_DOSSIER2009-10bis.pdf

M.L. Scippo, R. Blust, D. Boniver, F. Brose, F. Callebaut, A. Covaci, B. Dannevoeye, S. Danyi, S. De Saeger, S. De Voghel, J. Diana Di Mavungu, C. Douny, J. Hermesse, Y. Larondelle, G. Maghuin-Rogister, M. Mormont, M. Muller, I. Nobels, A.S. Remacle, L. Ribonnet, J. Robbens, Y.J. Schneider, E. Van der Heiden, C. Van Peteghem, L. Pussemier. 2011. **Food interactions : effects on health, consumer perception and impact on agro-food industries "FOODINTER"**. Final Report. Brussels : Belgian Science Policy 2011 – 143 p. (Research Programme Science for a Sustainable Development) http://www.belspo.be/belspo/ssd/science/Reports/Rapport_final_Foodinter.ML.pdf

Sozer, N. & Kokini, J. L. 2009. Nanotechnology and its applications in the food sector. Trends in Biotechnology, 27(2), 82-89.

Tsai H.-H., Lin H.-W., Simon Pickard A., Tsai H.-Y., Mahady G. B. 2012. Evaluation of documented drug interactions and contraindications associated with herbs and dietary supplements: a systematic literature review. The International journal of clinical practice, 66, 11, 1056-1078.

Van Poucke, C., Detavernier, C., Cauwenberghe, R., van Peteghem, C., 2007. Determination of anabolic steroids in dietary supplements by liquid chromatography–tandem mass spectrometry. Anal. Chim. Acta 586, 35–42.

Vidal C. & Quandt S. 2006. Identification of a sibutramine-metabolite in patient urine after intake of a "pure herbal" Chinese slimming product. Therapeutic Drug Monitoring; 28: 690-692.

Vaysse J., Balayssac S., Gilard V., Desoubdanne D., Malet-Martino M., Martino R. 2010. Analysis of adulterated herbal medicines and dietary supplements marketed for weight loss by DOSY 1H-NMR. Food Addit Contam Part A Chem Anal Control Expo Risk Assess.;27 (7), 903-916.

Membres du Comité scientifique

Le Comité scientifique est composé des membres suivants:

D. Berkvens, A. Clinquart, G. Daube, P. Delahaut, B. De Meulenaer, L. De Zutter, J. Dewulf, P. Gustin, L. Herman, P. Hoet, H. Imberechts, A. Legrève, C. Matthys, C. Saegerman, M.-L. Scippo, M. Sindic, N. Speybroeck, W. Steurbaut, E. Thiry, M. Uyttendaele, T. van den Berg, C. Van Peteghem

Conflits d'intérêts

Aucun conflit d'intérêts n'a été constaté.

Remerciements

Le Comité scientifique remercie la Direction d'encadrement pour l'évaluation des risques et les membres du groupe de travail pour la préparation du projet d'avis. Le groupe de travail était composé de:

Membres du Comité scientifique	C. Van Peteghem(rapporteur), M. – L. Scippo
Experts externes	E. Daeseleire (ILVO), G. Maghuin-Rogister (ex-ULg), L. Pussemier (ex-CERVA), K. Raes (HoGent), R. Van Cauwenberge (AFMPS), S. Adriaenssen (FAVV, NOE), W. Gillis (AFSCA, UNE), L. Rasschaert (AFSCA, DG Politique de contrôle)

Le Comité scientifique remercie A. Clinquart pour le peer review de l'avis.

Cadre juridique de l'avis

Loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, notamment l'article 8 ;

Arrêté royal du 19 mai 2000 relatif à la composition et au fonctionnement du Comité scientifique institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

Règlement d'ordre intérieur visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 19 mai 2000 relatif à la composition et au fonctionnement du Comité scientifique institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, approuvé par le Ministre le 09 juin 2011.

Disclaimer

Le Comité scientifique conserve à tout moment le droit de modifier cet avis si de nouvelles informations et données arrivent à sa disposition après la publication de cette version.